

**ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ МОДДАЛАРНИ ТЎҒРИ ТАНЛАШ – МЕВАЛИ
ЎСИМЛИКЛАР ПАЙВАНДТАГЛАРИНИ ЯШИЛ ҚАЛАМЧАСИДАН
МУВАФФАҚИЯТЛИ КЎПАЙТИРИШ ГАРОВИ**

¹Абдурафев Сино Саъдизода

²Абдикаюмов Зайнилабиддин Абдивоҳидович

¹ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети талабаси

²ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети доценти, қ.х.ф.ф.д.

sabdurafev@gmail.com

**ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА – ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ПОДВОЕВ ПЛОДОВЫХ ПОРОД ЗЕЛЕНЫМ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ**

¹Абдурафев Сино Саъдизода

²Абдикаюмов Зайнилабиддин Абдивоҳидович

¹ТашГАУ, студент факультета Плодоовощеводства и виноградарства

²ТашГАУ, доцент факультета Плодоовощеводства и виноградарства, ф.д.с/х.н.

sabdurafev@gmail.com

**THE RIGHT CHOICE OF GROWTH STIMULANTS IS A GUARANTEE OF
SUCCESSFUL REPRODUCTION OF ROOTSTOCKS OF FRUIT SPECIES BY GREEN
CUTTINGS**

¹Abdurafev Sino Sa'dizoda

²Abdikayumov Zaynilabiddin Abdivokhidovich

¹TSAU, student of the Faculty of Horticulture and Viticulture

² TSAU, Associate professor at the Faculty of Horticulture and Viticulture, Ph.D. on Agricultural

Sciences sabdurafev@gmail.com

***Аннотация.** Ушбу мақолада гилос ўсимлиги пайвандтаглари яшил қаламчаларининг илдиз олувчанлигига ўсишни бошқарувчи модда турининг таъсирини аниқлаш юзасидан амалга оширилган тадқиқот натижалари келтирилган. Унда сўнги йилларда мевали ўсимликлар пайвандтаглари кўпайтиришининг асосий усуллари ва улар орасидаги энг истиқболлилари кўрсатиб берилган. Мақолада мевали ўсимликлар пайвандтагларининг илдиз олувчанлигида ўсишни бошқарувчи моддалардан фойланагининг аҳамияти ёритиб берилган. Бунда тадқиқот объекти сифатида гилоснинг ВСЛ-2 пайвандтаги ҳамда Fertigrain Start, Sprintalga, Radifarm, Fast Root, Radimax, Басфолиар Келп ва корневин каби ўсишни бошқарувчи моддалар хизмат қилган. Гилос пайвандтаги яшил қаламчаларининг энг яхши илдиз олувчанлиги Sprintalga билан ишлов берилган тажриба вариантыда қайд этилган. Ушбу ўсишни бошқарувчи модда билан ишлов берилган яшил қаламчаларнинг илдиз олувчанлиги 93,9% гача етган.*

***Калит сўзлар:** гилос, пайвандтаг, яшил қаламча, ўсишни бошқарувчи модда, илдиз олувчанлик, микроиқлим, субстрат.*

***Аннотация.** В данной статье приведены результаты исследований по определению влияния стимуляторов роста на укореняемость зеленых черенков подвоев черешни. В нем описаны основные виды размножения подвоев плодовых растений и показаны из них самые эффективные способы. В статье описаны значение использования стимуляторов роста при укоренении подвоев плодовых растений. При этом в качестве объекта исследований служили подвой черешни ВСЛ-2, а также стимуляторы роста как Fertigrain Start, Sprintalga, Radifarm, Fast Root, Radimax, Басфолиар Келп и корневин. Наибольшая укореняемость зеленых черенков отмечены в варианте опыта, где обработаны зеленые черенки подвоев черешни*

стимулятором роста Sprintalga. При этом же варианте опыта уровень укореняемости зеленых черенков достигли 93,9%.

Ключевые слова: черешня, подвой, зеленые черенки, стимуляторы роста, укореняемость, микроклимат, субстрат.

Abstract. This article presents the results of studies to determine the effect of growth stimulants on the rootability of green cherry rootstock cuttings. It describes the main types of reproduction of rootstocks of fruit plants and shows the most effective ways of them. The article describes the importance of using growth stimulants when rooting rootstocks of fruit plants. At the same time, the cherry rootstock VSL-2, as well as growth stimulants such as Fertigrain Start, Sprintalga, Radifarm, Fast Root, Radimax, Basfoliar Kelp and kornevin served as the object of research. The greatest rootability of green cuttings was noted in the experimental variant, where green cuttings of cherry rootstocks were treated with Sprintalga growth stimulator. In the same experiment, the rooting rate of green cuttings reached 93.9%.

Keywords: cherry, rootstock, green cuttings, growth stimulants, rootability, microclimate, substrate.

Кириш. Мевали ўсимликлар, хусусан гилос ҳам, асосан клонлаш, яъни трансплантация қилиш (маданий нав куртаги ёки қаламчасини бошқа ўсимликка пайванд қилиш услубида ўтказиш) усулида кўпайтирилади.

Мпвачилик ривожланган мамлакатларда, шу жумладан республикамизда ҳам мевали ўсимликларнинг пайвандтаглари икки хил усулда – уруғи билан ва вегетатив усулда (пархишлаш, яшил ёки ёғочлашган қаламчаларини илдиз олдириш, in vitro усулида кўпайтириш) кўпайтирилади [5, 7]. Булар орасида пайвандтаг ўсимликларни яшил қаламчасидан кўпайтириш истиқболли усуллардан бири сифатида сўнги йилларда кенг тарқалмоқда. Негаки ушбу усулда пайвандтаг материални кўпайтириш учун анъанавий усулдаги каби катта ер майдони талаб этилмайди, ўсимликларни вегетация даврида кўпайтирилади, пайванд қилиш ҳам қишки услубда ёпиқ иншоотларда ўтказилади. Буларнинг барчаси ер, меҳнат ва бошқа ресурсларни тежаш имконини беради [6].

Унутмаслик лозимки, яшил қаламчаларни илдиз олдиришда уларнинг тутувчанлигини ошириш ушбу услубнинг

муҳим вазифаларидан ҳисобланади. Бугунги кунга қадар кўпгина мамлакатларда, шу жумладан мамлакатимизда ҳам яшил қаламчаларни илдиз олдириш учун асосий ўсишни бошқарувчи модда сифатида корневин ишлатилиб келинган. Таъкидлаш жоизки, ҳамма ёғочли ўсимликлар ушбу моддага бир хил таъсирчан бўлавермайди. Гилосда ҳам олиб борилган кўп сонли тадқиқотларда пайвандтагларнинг тутувчанлиги 75-80% атрофида бўлган [1, 8].

Сўнги йилларда ёғочли ўсимликларнинг яшил қаламчаларини илдиз олдиришга мўлжалланган кўплаб замонавий ўсишни бошқарувчи моддалар ишлаб чиқарилди. Гилос пайвандтагларида уларнинг қанчалик самара бериши алоҳида тадқиқот ўтказишни талаб этади.

Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиқиб, гилос пайвандтаглари яшил қаламчаларининг илдиз олувчанлигига ҳар хил ўсишни бошқарувчи моддалар билан ишлов беришнинг таъсирини аниқлаш юзасидан тадқиқот олиб бордик. Тадқиқот объекти сифатида гилоснинг ВСЛ-2 пайвандтаги ҳамда Sprintalga, Fertigrain Start, Radimax, Radifarm, Fast Root, Басфолиар Келп ва корневин каби ўсишни бошқарувчи моддалар хизмат қилди (расм).

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**Расм. Гилос пайвандтаглари яшил қаламчаларига ҳар хил ўсишни бошқарувчи
моддалар билан ишлов бериш ва уларни экиш тартиби**

Ишлов берилган қаламчалар юкори қисми 5 см соф йирик заррали кумдан ва пастки қисми махсус тайёрланган 1:1 нисбатдаги дарё куми ва чиринди аралашмасидан иборат бўлган субстратга 3-4 см чуқурликда экилди. Пайвандтаглари ўстириш ички микроқлими бошқарилувчи плёнкали ёпилмалар ичида амалга оширилди. Тажрибалар Б.С. Ермаковнинг “Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенкованием” (1981), М.Т.Тарасенконинг “Зеленое черенкование

садовых и лесных культур (теория и практика)” (1991), Ф.Я. Поликарпованинг “Размножение плодовых и ягодных культур зелеными черенками” (1990) номли услубий адабиётларида келтирилган тавсия ва услублар бўйича ўтказилди.

Кузатувлар шуни кўрсатдики, гилос ўсимлиги пайвандтаглариинг яшил қаламчаларига экишдан олдин ўсишни бошқарувчи моддаларнинг сувли эритмаси билан ишлов бериш регенерация жараёнларини жадаллаштирди (жадвал).

Жадвал

**Ўсишни бошқарувчи моддалар билан ишлов беришнинг гилосни ВСЛ-2 пайвандтаги
яшил қаламчаларида ризогенез жараёнларига таъсири**

Тажриба вариантлари	Қаламчалар экилгандан:			Илдиз олган қаламчалар микдори, %
	калус ҳосил бўлиши бош-	ялпи илдиз ҳосил бўл-	новдалар ўса бошла-	

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

	лангунгача, кун	гунгача, кун	гунгача, кун	
Корневин 50 мг/л – назорат	21	37	33	80,5
Sprintalga	19	33	27	93,9
Fertigrain Start	21	37	30	79,5
Radimax	22	37	30	82,5
Radifarm	20	34	29	81,4
Fast Root	21	36	29	83,7
Басфолиар Келп	22	37	31	79,9

Юқоридаги жадвалда келтирилган тажриба натижалари шуни кўрсатдики, гилоснинг ВСЛ-2 пайвандтаги яшил қаламчаларининг ризогенези ҳамда уларнинг ер сатҳи қисмининг тикланиши (регенерация) жадаллиги ва сифати ҳар хил ўсишни бошқарувчи моддалар билан ишлов берилган вариантларда маълум даражада ўзаро фарқланганлиги қайд этилди. Бинобарин, ўсишни бошқарувчи Sprintalga ва Radifarm моддалари билан ишлов берилган яшил қаламчаларнинг флоэма қисмида каллусни ҳосил бўлиши назорат – корневин билан ишлов берилганга нисбатан ўртача 2 кун олдин, илдизнинг ялпи шаклланиши ўртача 3 кун ва новдаларнинг ўса бошлаши ўртача 6 кун олдин амалга ошди. Қолган ўсишни бошқарувчи моддаларда регенерация жараёнларининг кечиш жадаллиги назорат варианты даражасида бўлди.

Яшил қаламчаларнинг тутиш сифати ўсишни бошқарувчи Sprintalga моддаси билан ишлов берилган яшил қаламчаларда энг юқори бўлди. Ушбу ўсишни бошқарувчи модда билан ишлов берилган яшил қаламчаларнинг илдиз олувчанлиги 93,9%

гача етди, бу эса назорат вариантынинг ушбу кўрсаткичидан 13,8 % га юқори демакдир. Яшил қаламчаларнинг илдиз олувчанлиги бўйича назоратга яқин кўрсаткичлар ўсишни бошқарувчи Fertigrain Start ва Басфолиар Келп каби моддалар билан ишлов берилган тажриба вариантларида (мос ҳолда 79,5 ва 79,9%) қайд этилди. Қолган тажриба вариантларида яшил қаламчаларнинг илдиз олувчанлиги юқоридаги таъкидланган тажриба вариантлари ўртасида оралик ифодага эга бўлди ва мос ҳолда 80,5-83,7% атрофида ўзгарди.

Хулоса. Гилоснинг ВСЛ-2 пайвандтагини яшил қаламча усулида кўпайтиришда уларги турли ўсишни бошқарувчи моддалар билан экиш олди ишлов бериш қаламчаларнинг ялпи илдиз шаклланишини таъминлайди. Бунда уларнинг энг яхши илдиз олувчанлиги ўсишни бошқарувчи Sprintalga моддаси билан ишлов берилган тажриба вариантыда қайд этилди. Ушбу ўсишни бошқарувчи модда билан ишлов берилган қаламчаларнинг илдиз олувчанлиги 93,9% гача етди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аладина Ольга Николаевна Оптимизация технологии зеленого черенкования садовых растений // Известия ТСХА. 2013. №4.
2. Ермаков Б.С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенкованием. – Кишинев: Штиинца, 1981. – 224 с.
3. Поликарпова Ф.Я. Размножение плодовых и ягодных культур зелеными черенками. - М.: Аг-ропромиздат, 1990. - 96 с.
4. Тарасенко М.Т. Зеленое черенкование садовых и лесных культур (теория и практика). – М., МСХА, 1991. – С. 8-15.
5. Туробова, В.Т; Абдикаюмов, З.А. Яшил қаламча пайванд қилинган компонентлар тутувчанлигига ўсишни бошқарувчи модда концентрациясининг таъсири. - Научный

Фокус, 2023. – Б. 165-169.

6. Тютюма Н. В., Климов С. В. Зеленое черенкование как эффективный метод размножения клоновых подвоев косточковых культур // Известия НВ АУК. 2021. №4 (64).
7. Abdikayumov Z., Yulchieva D. Impact of green initial cuttings of vegetative-active grafting points of cherry on rooting and its period, rods, and growth controlling plant substance concentration //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03010.
8. Islamov S., Khalmirzaev D., Abdikayumov Z. Growing a low-growth clone planting material of cherry from green cuttings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03064.

УЎК 634.334:330.13(043)

**ЛИМОНЧИЛИК ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ
ОМИЛЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ**

Ахмадалиев Акмалжон Бахтиёр ўғли

Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Агробизнес ва инвестицион фаолият талим йуналиши 4-босқич талабаси

Имомов Рустамбек Давронбекович

Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти и.ф.ф.д., катта ўқитувчи

Аннотация: Мазкур мақолада лимончилик тармогининг ривожланиши жараёнлари ва унга таъсир этувчи омилларнинг туркумланиши илмий асосда таҳлил қилинган. Лимон етиштириши аграр секторнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, унинг самарали ривожланиши мамлакат иқтисодиёти, озиқ-овқат хавфсизлиги ва экспорт салоҳиятини оширишига хизмат қилади. Тадқиқот доирасида лимончиликка ижобий ва салбий таъсир кўрсатадиган омиллар аниқланган бўлиб, улар табиий-иқлимий, агротехнологик, иқтисодий-молиявий, ҳуқуқий ва инновацион омиллар каби асосий тоифаларга ажратилган.

Калит сўзлар: лимон етиштириши, хандақ усули, томорқа ер эгалари, иссиқхона, ичка ва ташқи инвестициялар, грантлар ва тузилма.

Аннотация: В данной статье научно обосновано исследование процессов развития лимонководческой отрасли и классификации факторов, влияющих на нее. Выращивание лимонов является одним из важных направлений аграрного сектора, и его эффективное развитие способствует укреплению экономики страны, обеспечению продовольственной безопасности и увеличению экспортного потенциала. В рамках исследования выявлены как положительные, так и отрицательные факторы, влияющие на лимонководство, которые были разделены на основные категории, такие как природно-климатические, агротехнологические, экономико-финансовые, правовые и инновационные факторы.

Ключевые слова: выращивание лимона, траншейный метод, владельцы кладбищенских земель, теплица, внутренние и внешние инвестиции, гранты и структура.

Abstract: This article provides a scientifically grounded analysis of the development processes of the lemon-growing industry and the classification of factors influencing it. Lemon cultivation is one of the key areas of the agricultural sector, and its effective development contributes to strengthening the country's economy, ensuring food security, and increasing export potential. The study identifies both positive and negative factors affecting lemon production, which are categorized into major groups such as natural-climatic, agro-technological, economic-financial, legal, and innovative factors.